

Documentación sobre conventos dominicos en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (ss. XVI-XIX)

M.^a GUADALUPE PÉREZ ORTÍZ
Badajoz

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este trabajo es la de analizar la documentación relativa a la Orden de Santo Domingo (o dominicos) custodiada en el Fondo antiguo del *Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz*, el archivo eclesiástico de mayor relevancia de Extremadura. Dada la significación que esta entidad posee, creemos de vital importancia exponer en primer lugar, y antes de adentrarnos en el estudio de la documentación, algunos de los más significativos datos que constituyen la historia de este ente, que a pesar de custodiar la documentación eclesiástica más importante de la provincia se presenta como un gran desconocido.

1. EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJÓZ

Los datos que conocemos de este Archivo son escasos, porque todavía carece de una historia que analice su creación y posterior desarrollo, la procedencia de sus fondos, dónde estuvo ubicado, su personal directivo, etc. Después de algunas consultas sobre la diócesis de

Badajoz¹, podemos afirmar que el nacimiento del Archivo es coetáneo a la reestructuración del Obispado hacia el año 1255, de la mano del obispo fray Pedro Pérez (1255-164). Si tenemos en cuenta que fueron las cláusulas emanadas del Concilio de Trento (1545-1563) las que determinaron la obligatoriedad de crear archivos para custodiar los documentos diocesanos, debemos afirmar que en el caso del obispado pacense existía un archivo previo, aunque su uso era escasamente significativo, dado que la mayoría de la documentación episcopal se albergaba en la catedral, al ser el obispo integrante del Cabildo.

Como queda dicho, son escasos los datos que hacen referencia a la entidad y mínimos los que se centran en los primeros siglos de su existencia. Gracias al historiador Alberto González, sabemos que el Archivo estaba en el palacio Episcopal y que éste se localizaba próximo a la iglesia de Santa María del Castillo. Pero su ubicación originaria es desconocida, si bien se cree que sus documentos pudieron estar recogidos en el llamado “Almacén del Rey”, edificio que en 1380 fue consolidado como sede episcopal tras ser donado por el rey Juan I de Castilla a don Fernando Suárez de Figueroa². Sabemos que esta sede se mantuvo allí hasta 1705, año en que el obispo Marín de Rodezno (1681-1706) decidió su traslado a extramuros de la ciudad, a causa de la explosión de un polvorín cercano³. La nueva ubicación estuvo en un edificio de la calle que unía el Campo de San Francisco con el de San Juan, donado por doña Ana Márquez Negrete al obispo Marín de Rodezno y que éste lo cedió a la diócesis⁴.

En las nuevas dependencias se realizaron cambios importantes. El primero se debió al obispo Francisco Valero y Losa (1705-1715), quien en 1707 nombró como archivero a don Antonio Gómez Fabra. La segunda medida que se tomó la decidió el obispo don Pedro Francisco de Levanto (1715-1729), y estaba relacionada con la ubicación física del mismo,

1. Q. ALDEA VAQUERO, T. MARÍN MARTÍNEZ, J. VIVES GATELL, *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Madrid, CSIC, 1972-1987, vol. I, pp. 170-171; T. LÓPEZ Y LÓPEZ, *La diócesis de Badajoz: Historia ya concluida*, 5 (2000). Separatas del Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; J. SARMIENTO PÉREZ, *Reforma benéfica en la Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841)*. Badajoz, Diputación Provincial, 2005; J. SOLANO DE FIGUEROA y ALTAMIRANO, *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz, 1929-1932; A. SOLAR y TABOADA, *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, continuación de la escrita por Juan Solano de Figueroa*. Badajoz, 1945; D. SUÁREZ DE FIGUEROA, *Historia de la Ciudad de Badajoz*. Badajoz, 1976.

2. A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *Historia de Badajoz*, Badajoz, 1976.

3. ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA, «Aportación del director del Archivo Diocesano don Eladio Menéndez Venegas» en *Guía de los Archivos de la Iglesia en España*, 2000.

4. Leg.16, n° 400.

5. *Ibid.*, p. 38.

ya que desde su colocación en las nuevas dependencias, el Archivo estuvo situado en un cuarto de la planta baja del Obispado; la humedad era tal, que había afectado seriamente a la conservación de bastantes documentos y otros muchos se habían destruido, entre ellos unos 300 pleitos antiguos. Vista la situación, el Archivo fue trasladado a una planta superior del edificio⁵.

Como es bien sabido, la invasión Francesa de comienzos del siglo XIX fue funesta para España y para su Patrimonio, no escapándose de ese vandalismo Badajoz ni su Archivo eclesiástico. La invasión supuso la pérdida de un considerable número de expedientes entre los que se encontraban actas de fundación de parroquias, de conventos y documentación contable⁶. En el siglo XX hay que lamentar la Guerra Civil Española (1936-1939), que supuso también un motivo de pérdidas documentales importantes, pues, curiosamente, el mayor deterioro que sufrieron los documentos fue a causa del caos que se produjo en el intento de salvaguardarlos⁷. En la segunda mitad del mismo siglo (1965-1990) el Archivo sufrió cuatro traslados, con el consiguiente desgaste documental que esto supone. Transcurrido el tiempo, el Obispado adquirió la Casa del Cordón (1995), en la calle obispo San Juan de Ribera, y traslado allí sus dependencias y en el sótano de la misma fue colocado el Archivo⁸. Nuestro siglo apenas estrenado comenzó con cambios en la archidiócesis que afectaron positivamente al archivo diocesano. Lo primero fue el nombramiento de arzobispo de Mérida-Badajoz de don Santiago García Aracil. Su interés por salvaguardar el patrimonio eclesiástico y ponerlo a disposición de cuantos lo puedan necesitar le ha llevado a tomar una decisión de suma relevancia para la historia del Archivo⁹. Se trata de la unificación de los fondos diocesano y catedralicio, con la perspectiva de que en un tiempo no demasiado lejano, la totalidad de los archivos eclesiásticos de la Archidiócesis queden reunidos¹⁰.

6. <http://extremadura.genealogica.net/index.php?option=content&task=view&id=9&Itemid=34> (consultada abril-2007).

7. Q. ALDEA VAQUERO, T. MARÍN MARTÍNEZ, J. VIVES GATELL, *Diccionario de Historia...*, o.c., T. II, pp. 262-263.

8. J. J. MONTES, «Entrevista con don Eladio Méndez Venegas, Archivero Diocesano» en *Iglesia en Camino* 459 (Noviembre, 2002. Contraportada).

9. M.^a G. PÉREZ ORTÍZ, «Secularizaciones en conventos de la provincia de Badajoz según la documentación custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX)» en *Pax et Emerita* II (2006) 429-430.

10. Información facilitada por don Francisco Tejada Vizuete, delegado episcopal del patrimonio de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, en *Hoy* (Badajoz, 4-5-2006).

2. EL ARCHIVO Y LA DOCUMENTACIÓN CONVENTUAL DOMINICANA

En el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz se conservan un total de 1495 agrupaciones documentales sobre conventos, distribuidas entre 85 entidades adscritas a siete Órdenes religiosas: de San Agustín (agustinos), de San Francisco (franciscanos), del Carmelo Descalzo (carmelitas descalzos), de San Jerónimo (jerónimos) de la, Santísima Trinidad (trinitarios), de la Compañía de Jesús (jesuitas) y de *Santo Domingo* (dominicos), que es de la que nos vamos a ocupar.

Dentro de esta amplia documentación, que a fecha de hoy se encuentra analizada¹¹, tanto desde la perspectiva histórica como archivística podemos acceder a datos de suma relevancia sobre la historia de los conventos de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI hasta nuestros días. De entre este grupo de contenidos hemos seleccionado exclusivamente aquellos que tratan sobre la *Orden de Santo Domingo*, para establecer una investigación que abordará dos objetivos: por un lado, la confección de un *Catálogo* con los documentos relativos a esta Orden religiosa custodiados en el fondo antiguo del Archivo, y por otro, el análisis de dicha documentación, en el cual se expondrá las características resultantes de carácter cuantitativo, topográfico, cronológico, temático, etc. Es lo que ofrecemos a continuación.

1. *Volumen documental y unidades de instalación*

En el fondo antiguo del ADME-BA existe un total de 51 agrupaciones documentales sobre conventos dominicos radicados en el territorio eclesiástico del obispado de Badajoz, desde el siglo XVI. Esta documentación se encuentra almacenada en una única unidad de instalación, el legajo, siendo varios los que dan cabida en diferente cuantía a la documentación dominicana, registrada bajo las siglas: *ADME/BA-CONVENTO-9, 10, 11, 17, 18, 20, 20 bis, 23, 24, 25, 90, 483, 588, 1027, 1128, 1183, 1189, 1213, 1331*.

2. *Documentación manuscrita o impresa*

En cuanto al volumen de documentación manuscrita e impresa predomina la primera con 44 documentos (86,27%), el resto se lo reparten

11. *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*. Tesis doctoral realizada por María de Guadalupe Pérez Ortiz. Leída en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura el 9 de octubre 2006, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laudem por unanimidad.

7 documentos entre manuscritos e impresos (13,73%). Mientras los manuscritos corresponden a diversas temáticas (erección de parroquias, venta de bienes, supresión de conventos, pleitos, etc) y presentan una distribución cronológica amplia (ss. XVI-XIX), los impresos se refieren específicamente a desalojo de conventos y secularizaciones de religiosos, enmarcado todo ello entre los años 1820-1822, correspondientes al llamado Trienio Liberal (1820-1823).

3. Análisis cronológico

El arco cronológico de nuestro fondo discurre a lo largo de los siglos XVII-XIX. En este sentido, se caracteriza por un predominio casi absoluto de los documentos fechados en el siglo XIX (38, que representan el 74,52%) frente a los del XVIII (4 documentos, el 7,84%). Al margen, encontramos un documento sin datar que supone el 1,96% y 8 documentos encuadrados en el siglo XVII (15,68%). Del XVI no existe en el Archivo documentación sobre la Orden de Santo Domingo. El centro neurálgico cronológico lo encontramos en el primer cuarto del siglo XIX, aminorándose la cantidad de documentos a medida que nos alejamos de este período.

Cronología documental-siglos

Por décadas los resultados son los que a continuación se muestran:

DOCUMENTACIÓN DOMINICA (décadas)			
SIGLOS	DÉCADAS	Nº DOC	%
XVII	0'	1	1,96
	10'	0	0
	20'	2	3,92
	30'	3	5,88
	40'	0	0
	50'	0	0
	60'	2	3,92
	70'	0	0
	80'	0	0
	90'	0	0
XVIII	0'	0	0
	10'	0	0
	20'	1	1,96
	30'	1	1,96
	40'	0	0
	50'	0	0
	60'	0	0
	70'	1	1,96
	80'	0	0
	90'	1	1,96
XIX	0'	3	5,88
	10'	7	13,72
	20'	19	37,25
	30'	7	13,72
	40'	0	0
	50'	1	1,96
	60'	0	0
	70'	0	0
	80'	0	0
	90'	0	0
SD		1	1,96
Total		51	100

Como podemos observar en la tabla, las décadas de 1810-1830 son las que reúnen mayoritariamente las agrupaciones documentales a las que nos referimos. Sólo en tres años: 1820, 1821 y 1822 hallamos 18 documentos, esto es, cerca de un 36% del total. Ello es debido al alto número de secularizados que se dio en la Orden dominicana a raíz de las duras medidas decretadas por el Gobierno liberal en el siglo XIX con motivo de la secularización y exclaustación de las Órdenes religiosas en España.

Topografía dominicana

5. Análisis de contenido

Comenzaremos catalogando los conventos de los que existe documentación en el ADME-BA.

ORDEN DE SANTO DOMINGO (entidades productoras)				
GÉNERO	CONVENTO	LUGAR	DOCS	%
MASCULINO	Santo Domingo	Badajoz	26	50,98
	Santo Domingo	Llerena	13	25,49
FEMENINO	Monte Piedad	Mérida	6	11,76
	Santa Catalina de Siena	Zafra	4	7,87
	Regina Coeli	Zafra	2	3,91
Total	5		51	100

Como puede observarse, fueron los conventos masculinos los que produjeron el mayor volumen documental, 39 de los 51 existentes (76,47%). En cuanto a los monasterios de monjas hay que señalar siendo uno más que de frailes, el número de documentos es menor (12 de los 51 conservados). Veamos ahora cada entidad en particular.

Badajoz. Convento de Santo Domingo

Fue el único convento de dominicos sito en la ciudad de Badajoz, y de él encontramos una amplia documentación (docs. 1-25,51%).

Fue fundado por don Gome Hernández de Solís y su mujer Doña Catalina de Silva, en el año 1556 y estuvo habitado por los frailes dominicos

hasta la Desamortización y Exclaustración de 1822¹². La documentación archivada trata de las siguientes materias:

- *Diezmos*. Sobre el derecho a los diezmos de una dehesa propiedad del convento (doc. 1).
- *Erección de Iglesia*. Disponemos de un documento que trata de la petición del pueblo de Badajoz para que se erija una iglesia en el convento de Santo Domingo para asistir a la población (doc. 2).
- *Venta de propiedades*. Hay documentos (3-4) que hablan de la venta de bienes del convento, tales como casas de morada y huertas. Dicha documentación nos permite conocer las propiedades conventuales de ese género en una época determinada.
- *Supresión de conventos*. Los documentos referentes a la resolución gubernativa de 25 de octubre de 1822, dictando la supresión y cierre de conventos en España son varios (5, 6, 8, 20 y 51).
- *Pleitos*. Sólo un documento (el 7) recoge un pleito entre el convento y Francisco Martínez, vecino de Badajoz, a causa de no cumplir sus obligaciones con los frailes.
- *Censos*. El documento número 9 recoge la petición del convento para que se le inhiba de la reducción de un censo.
- *Secularizaciones*. Es la temática sobre la que se conserva más documentación. Cada documento se refiere a un secularizado: Tomás Parente (10), Rafael Millán (11), Laureano Hernández (12), José Arenas (13), Faustino Izquierdo (14), Alonso Rodríguez (15), Antonio Olivera (16), Sebastián Caballero (17), Diego Ramos (18), Laureano Sánchez (21), José Leba (22), Joaquín Polo (23), Ramón Pardo (24), Matías Matamoro (25).
- *Actos litúrgicos*. El documento contiene la petición a los dominicos para predicar en los actos patronales de una cofradía ubicada en el convento (19).

Llerena. Convento de Santo Domingo

Fue construido en 1558 en la ermita de San Antón. Sus obras se demoraron durante más de 20 años. Sin embargo, y a pesar de que llegó a ser uno de los conventos más importantes de la ciudad, la Real Orden de 16 de julio de 1768 lo suprimió alegando su inutilidad, debido al escaso

12. A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *Badajoz Ayer*. Badajoz, 1994, p. 63; A. RODRÍGUEZ MOÑINO, «El convento de Santo Domingo de Badajoz», en *Revista de Estudios Extremeños* XII (1956) 17.

número de frailes y al deterioro del inmueble¹³. La documentación hallada trata de lo siguiente:

- *Pleitos*. Se conservan ejemplos de los pleitos que mantuvo el convento a causa de distintos problemas.
- *Por la precedencia de lugar en actos públicos*. Conflicto entre los franciscanos y dominicos de Llerena por el lugar que cada Orden debía ocupar en actos públicos.(doc. 26).
- *Por incumplimiento de censos*. Litigio emprendido por el convento contra Diego López por el incumplimiento de un censo (doc. 28).
- *Por deudas*. En este caso podemos analizar dos pleitos. En primer lugar, el que mantuvo con la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, sita en el convento y en el que se ocasionó por el impago de una serie de Misas celebradas en el convento (docs. 35 y 38).
- *Por la fundación de nuevos conventos*, en una época en que se había dictaminado la prohibición bajo sanción de la creación de nuevos conventos (doc. 36).
- *Supresión de conventos*. Como hemos mencionado al inicio de este apartado, el convento de Santo Domingo fue clausurado por una Real Orden de 16 de octubre de 1768. En el Archivo se conserva documentación relativa a este hecho que nos permite analizar la forma en la que se distribuyen sus pertenencias (doc.29), en la que se solicitó la inhibición de sus censos (doc. 30), o en la que se vendieron algunas de sus posesiones (doc. 34).
- *Documentación económica*. Se conserva una escasa pero interesante documentación contable que permite el análisis de la economía conventual (doc. 27) y el estudio de un testamento a favor de la comunidad dominicana (doc. 33).
- *Documentación religiosa*. Mediante el documento nº 32 podemos aproximarnos a la historia del culto y veneración que se tenía en el convento a una imagen de san Vicente.

Mérida. Convento Monte de Piedad

En la villa de Mérida hubo un pequeño convento femenino denominado de Monte Piedad, de monjas dominicas. Era una comunidad poco

13. M. P. PEÑA GÓMEZ, *Arquitectura y Urbanismo de Llerena*. Cáceres: Universidad de Extremadura; Ayuntamiento de Llerena, 1991, pp. 197-199; «Llerena una ciudad monumental de la Orden de Santiago», en *Cuadernos Populares X* (1986). Mérida: Editora Regional, 1986, p. 18.

numerosa y de rentas escasas, lo que le situó en una posición secundaria dentro de la vida regular de la ciudad¹⁴. De este monasterio se conservan los siguientes documentos.

- *Traslados conventuales*. Los documentos 40 y 41 hacen referencia a que las dominicas, por ser pocas, salían de su convento y se iban a hacer sus rezos con las franciscanas de Santa Clara, que era una comunidad más numerosa.
- *Acreditación de conducta*. Se trata de un expediente sobre el comportamiento de vida de una religiosa (doc. 39).
- *Exclaustración*. Se conservan dos expedientes sobre este tema, relativos a los años de 1836 y 1837 (docs. 42 y 43).
- *Cuentas*. En último lugar se conserva documentación contable que nos permite observar la precaria economía por la que atravesó este convento, debido fundamentalmente a la escasa conexión que hubo entre el convento y la villa emeritense (doc. 44).

Zafra. Convento de Santa Catalina de Siena.

La fábrica conventual es una modesta construcción que data del año 1500; la fundación se debe a la religiosa Inés de Santa Paula. El edificio apenas sufrió cambios durante los siglos XVII y XVIII, y todavía conserva el modesto aspecto originario de su primera construcción¹⁵. La documentación conservada es escasa, pero nos permite estudiar un aspecto con el que hasta ahora no nos habíamos topado.

- *Profesiones perpetuas*. Se habla de tres religiosas cuyas respectivas profesiones se conservan documentadas. La de Antonia Jiménez (doc. 45), la María Gallardo (doc. 46) y la de María Rafaela Domínguez (doc. 47). Todas ellas profesaron para monjas de coro.
- *Exclaustración*. Se refiere al sangrante tema de la exclaustración del año 1836 y de la postura que ante ese fenómeno tomaron las dominicas de este convento (doc. 48).

14. <http://www.nuevoportal.com/andando/pueblos/extrema/badajoz/merida.html#monumentos> (Consultada abril-2006).

15. F. CROCHE DE ACUÑA, *Para andar por Zafra. Historia de sus calles y miscelánea de sus recuerdos*, Zafra, Caja de Ahorros de Badajoz, 1982, p. 135; F. J. PIZARRO GÓMEZ, *Zafra. Arte y ciudad de señorío*, en *Cuadernos Populares* XV (1987) 21.

Zafra. Convento de Regina Coeli

La fundación de este monasterio data del año 1607. Fue un centro religioso de vida floreciente, llegando a tener en 1770 hasta veinticuatro monjas. La comunidad era propietaria de más de cincuenta casas y de numerosas parcelas cedidas a censo. En los años de la exclaustación y desamortización de Mendizábal, las religiosas se marcharon al convento de Carmelitas Descalzas y su edificio fue vendido¹⁶. Veamos la escasa documentación que de esta entidad se conserva:

- *Profesiones perpetuas*. Como en el caso anterior, esta documentación refiere la profesión solemne de algunas religiosas, concretamente de Isidora Núñez (doc. 49) y de Joaquina Sánchez (doc. 50).

Dos podrían ser las características fundamentales que definirían a la documentación dominica del ADME-BA.

1. El importante papel que este fondo tiene para el estudio de las medidas supresoras conventuales. Como hemos podido analizar, un amplio número de documentos se hacen eco de las leyes supresoras y por ello se convierten en un magnífico filón para el estudio del que fue sin lugar a duda el hecho que más ha repercutido en la situación actual de la vida monástica y conventual en nuestro país y especialmente en Extremadura.
2. La documentación de la Orden de Santo Domingo custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz es una base interesantísima para futuros trabajos de investigación sobre la presencia y labor de la Orden dominicana en Extremadura.

16. F. CROCHE DE ACUÑA, *Para andar por Zafra. Historia de sus calles y miscelánea de sus recuerdos*. Zafra: Caja de Ahorros de Badajoz, 1982, p. 136; E. LLOPIS AGELÁN, *Las economías monásticas al final del Antiguo Régimen en Extremadura*. Madrid: Universidad Complutense, 1980, p. 801.

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS

1 ADME/BA-CONVENTO-9-185

1820, marzo, 22. Badajoz-Nogales.

[El cabildo catedral sobre derecho a los diezmos de la dehesa "la Jailla" propiedad del Convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 2 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

2 ADME/BA-CONVENTO-9-186

1856, julio, 31/1856, agosto, 31. Badajoz.

[Expediente instruido a instancia de files de la parroquia de San Juan Bautista para la erección de la iglesia del convento de Santo Domingo].

Manuscrito; 6 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

3 ADME/BA-CONVENTO-9-187

1815, octubre, 6/1815, octubre, 31. Badajoz-Madrid.

[Expediente de nulidad de una venta (huerta y casa de morada) efectuada por el convento de Santo Domingo al diácono Tovar].

Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

4 ADME/BA-CONVENTO-9-184

1815, octubre, 6. Madrid. 1815, octubre, 10. Badajoz.

[Venta de una huerta del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 8 folios (1folio en blanco); Castellano; Buena.

5 ADME/BA-CONVENTO-10-201

1820, mayo, 15. Badajoz/ 820, diciembre, 22. Salvatierra - Madrid - Oliva - Jerez de los Caballeros - Alconchel - Villalba - Zafra - Alburquerque - Burguillos - La Lapa.

[Sobre la aplicación de la ley de desalojo conventual (25 de octubre de 1820) en los conventos de la provincia de Badajoz. Se hace alusión al convento de Santo Domingo de la ciudad de Badajoz].

Manuscrito-impreso; 30 folios, 19 cuartillas y 1 folio doble; Castellano; Buena.

6 ADME/BA-CONVENTO-10-202

1821, junio, 7/1821, junio, 28. Badajoz.

[Expediente sobre conventuales suprimidos en la provincia, entre los que se cita al convento dominico de Badajoz].

Manuscrito; 11 folios y 3 cuartillas; Castellano; Buena.

7 ADME/BA-CONVENTO-17-297

1624, noviembre, 6/ 1625, mayo, 2. Badajoz.

[Pleito del convento de Santo Domingo de Badajoz contra Francisco Martínez sobre una deuda].

Manuscrito; 24 folios y 1 cuartilla; Castellano; R (Manchas de humedad).

8 ADME/BA-CONVENTO-17-300

1822, abril, 10. Badajoz/1822, junio, 31. La Lapa - Fregenal - Zafra - Ceclavín - Oliva - Almendral - Jerez de los Caballeros - Madrid.

[Real Orden de 2 de mayo de 1822 pidiendo razón de los religiosos y monjes secularizados, así como de los religiosos ausentes. Se envía al convento de Santo Domingo de Badajoz por la ausencia del religioso Manuel Márquez].

Manuscrito; 26 folios; Castellano; Buena.

9 ADME/BA-CONVENTO-17-333

1814, noviembre, 2/ 1814, noviembre, 26. Badajoz.

[El convento de religiosos de Santo Domingo de Badajoz para que se inhiba la reducción de censo].

Manuscrito; 9 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

10 ADME/BA-CONVENTO-24-468

1821, mayo, 28/ 1822, septiembre, 26. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Tomás Parente del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e Impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

11 ADME/BA-CONVENTO-24-469

1822, septiembre, 13/1822, octubre, 6. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Rafael Millán del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

12 ADME/BA-CONVENTO-24-472

1821, abril, 14/1822, mayo, 25. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Laureano Hernández Magno del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín: Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

13 ADME/BA-CONVENTO-24-479

1822, febrero, 14/ 1822, julio, 4. Badajoz.-Madrid.

[Secularización de José Arenas del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

14 ADME/BA-CONVENTO-24-480

1822, agosto, 23/1822, octubre, 7. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Faustino Izquierdo del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

15 ADME/BA-CONVENTO-24-482

1822, septiembre, 19/1822, octubre, 7. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Alonso Rodríguez, prior del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

16 ADME/BA-CONVENTO-24-485

1821, mayo, 28/1822, octubre, 16. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Antonio Olivera del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

17 ADME/BA-CONVENTO-24-490

1821, agosto, 10/1822, diciembre, 20. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Sebastián Caballero del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

18 ADME/BA-CONVENTO-24-493

1822, mayo, 21/1822, octubre, 29. Cáceres-Badajoz-Madrid.

[Secularización de Diego Ramos del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio en España.

19 ADME/BA-CONVENTO-20-385

1805, diciembre, 16/ 1805, diciembre, 20. Badajoz.

[La cofradía del Dulce Nombre de Jesús del convento de Santo Domingo de Badajoz sobre la predicación de los frailes dominicos en sus actos].

Manuscrito; 5 folios; Castellano; R. (manchas).

20 ADME/BA-CONVENTO-18-357

1834, julio, 31.Madrid/ 1834, agosto, 1. Badajoz.

[Entrega de enseres del convento suprimido de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 1 cuartilla; Castellano; Buena.

21 ADME/BA-CONVENTO-25-506

1812, noviembre, 21/ 1813, mayo, 28. Badajoz.

[Secularización perpetua de Laureano Sánchez del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 5 folios; Castellano; Buena.

22 ADME/BA-CONVENTO-25-516

1821, junio, 19/ 1821, diciembre, 19. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de José de Leba del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

Contiene sello del Nuncio de España y sello del Gobierno Político en Extremadura.

23 ADME/BA-CONVENTO-25-522

1821, junio, 19/ 1821, octubre, 8. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Joaquín Polo del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

Contiene sello del Nuncio Apostólico de España.

24 ADME/BA-CONVENTO-25-537 n°1

1821, agosto, 26/1821, octubre, 19. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Ramón Pardo religioso del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

Contiene sello del Nuncio Apostólico de España.

25 ADME/BA-CONVENTO-25-537 n°2

1821, agosto, 20/1821, octubre, 26. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Matías Matamoro del convento de Santo Domingo de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios y 1 cuartilla; Castellano y Latín; Buena.
Contiene sello del Nuncio Apostólico de España.

26 ADME/BA-CONVENTO-90-3870

1778, agosto, 3.Llerena.

[Ocupación de sitio privilegiado en actos públicos de los frailes del convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 2 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

27 ADME/BA-CONVENTO-483-19065

1628 (sm), (sl). Llerena

[Cuentas del convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 21 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; R. (roturas).

28 ADME/BA-CONVENTO-483-19066

1668, junio, 12.Llerena/(sd).(sl).

[Pleito del convento de Santo Domingo de Llerena contra Diego López de Castro sobre censos].

Manuscrito; 17 folios (1 folio en blanco) y 1 cuartilla; L. Procesal; Buena.

29 ADME/BA-CONVENTO-483-19067

1807, octubre, 22. Jerez de los Caballeros/(sd). (sl)-Llerena.

[Distribución de enseres del convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 33 folios (6 folios en blanco); Castellano; Buena.

30 ADME/BA-CONVENTO-588-22415

1732, abril, 2/1732, abril, 13. Llerena.

[Inhibición de censo perteneciente al convento Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; R. (incompleto).

31 ADME/BA-CONVENTO-1027-33575

1636, octubre, 5/1644, marzo, 7. Llerena-Granada.

[Pleito en el que interviene el convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 33 folios (2 folios en blanco); L. Procesal; Buena.

32 ADME/BA-CONVENTO-1027-(4)

1798, octubre, 11/1798, octubre, 15. Llerena.

[Culto a la imagen de San Vicente en el convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

33 ADME/BA-CONVENTO-1027-(8)

(sd).(Llerena).

[Testamento a favor del convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 4 folios (2 folios en blanco); Castellano; R. (incompleto).

34 ADME/BA-CONVENTO-1128-35971bis

1800, noviembre, 11.Madrid-Llerena.

[Venta de tierras del convento suprimido de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 2 folios (1 folio en blanco); Castellano; R (incompleto).

37 ADME/BA-CONVENTO-1189-38100

1638, (sm), (sd)/1638, marzo, (sd). Llerena.

[Pleito entre el convento de Santa Ana y Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 20 folios; L. Procesal; R. (roturas).

38 ADME/BA-CONVENTO-1213-39219

(sd).(Llerena)/1660, septiembre, 16. Llerena.

[Pleito por la deuda ocasionada por la celebración de misas en el convento de Santo Domingo de Llerena].

Manuscrito; 11 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

39 ADME/BA-CONVENTO-20-(7)

1861, febrero, 20. Mérida.

[Acreditación de conducta de una religiosa del convento de Monte Piedad de Mérida].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; R. (bordes rotos).

40 ADME/BA-CONVENTO-11-(1)

1838, julio, 3. Mérida/ 1838, julio, 17. Badajoz.

[Traslado de religiosas del convento de Santa Clara al de Monte Piedad de Mérida].

Manuscrito; 1 cuartilla; Castellano; Buena.

41 ADME/BA-CONVENTO-11-(7)

1838, julio, 17. Badajoz.

[Traslado de religiosas de convento suprimido de dominicas de Monte Piedad al de Santa Clara de la misma ciudad].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

42 ADME/BA-CONVENTO-23-440 n° 10

1836, mayo, 15. Mérida.

[Religiosas enclaustradas en el convento de Monte Piedad de Mérida].

Manuscrito; 14 folios (3 folios en blanco); Castellano; Buena.

43 ADME/BA-CONVENTO-23-(2)

1837, noviembre, 23. Mérida.

[Nomina de religiosas enclaustradas del convento de Monte Piedad de Mérida].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

44 ADME/BA-CONVENTO-1331-44993

1633, noviembre, 6. Mérida.

[Cuentas de cargo y data del convento de Monte Piedad de Mérida].

Manuscrito; 12 folios; L. Procesal; Buena.

45 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(115)

1832, julio, 9/ 1832, agosto, 3. Zafra-Badajoz.

[Profesión perpetua de Antonia Jiménez en el convento de Santa Catalina de Zafra].

Manuscrito; 3 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

46 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(125)

1819, octubre, 2/ 1819, noviembre, 7. Zafra-Oliva.

[Profesión perpetua de María Gallardo novicia de coro en el convento de Santa Catalina de Zafra].

Manuscrito; 5 folios (1 folio en blanco) y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

47 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(145)

1825, diciembre, 22. Zafra.

[Profesión perpetua de María Rafaela Domínguez, novicia de coro, en el convento de Santa Catalina de Zafra].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

48 ADME/BA-CONVENTO-23-440 n° 19

1836, marzo, 28. Zafra.

[Nómina de religiosas enclaustradas en el convento de Santa Catalina de Siena de Zafra].

Manuscrito; 14 folios (8 folios en blanco) y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

49 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(117)

1817, abril, 18/ 1817, mayo, 3. Zafra-Badajoz.

[Profesión perpetua de Isidora Núñez en el Monasterio de Regina Coeli de Zafra].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; R (desgastes de bordes).

50 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(134)

1819, octubre, 1/ 1819, noviembre, 3. Zafra-Oliva de la Frontera.

[Profesión perpetua de Joaquina Sánchez como novicia de velo negro en el Monasterio de Regina Coeli de Zafra].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

51 ADME/BA-CONVENTO-9-183

1822, septiembre, 7. Badajoz/1822, septiembre, 21. Oliva.

[Expediente sobre la desocupación del convento de Olivenza. Se pide al prior del convento de Santo Domingo de Badajoz se haga cargo de parte de los enseres de dicho convento].

Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

Fachada de la iglesia de Santo Domingo, Badajoz